

ERA DIGITAL DAN PERILAKU GEN Z : PERSPEKTIF BEHAVIORISME

Irvan usman, Mohamad rafli suli, Putri laudia supu, Regina latala

Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Gorontalo
Tahun 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap pola hidup generasi muda, terutama Generasi Z yang tumbuh dalam lingkungan serba terhubung. Era digital tidak hanya menyediakan sarana hiburan, tetapi juga membentuk cara Gen Z berkomunikasi, belajar, bersosialisasi, hingga mengonstruksi identitas diri. Gawai, internet, dan media sosial menjadi ruang utama aktivitas harian, sehingga segala bentuk interaksi banyak berlangsung melalui platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan digital kini menjadi bagian penting dari pembentukan perilaku generasi tersebut.

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gawai secara intens pada Gen Z berpengaruh langsung terhadap pola komunikasi dan kebiasaan sosial mereka. Studi yang dilakukan oleh Zis, Effendi, dan Roem (2021) menemukan adanya perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan Gen Z akibat dominasi perangkat digital. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa interaksi tatap muka semakin menurun, fokus komunikasi sering terganggu oleh notifikasi, dan perilaku komunikasi banyak berpindah ke ruang daring. Temuan ini menunjukkan bahwa stimulus digital seperti pesan, konten visual, dan notifikasi memiliki kekuatan untuk mengalihkan perhatian dan mengarahkan perilaku.

Selain memengaruhi komunikasi, lingkungan digital juga memberi dampak pada perilaku dalam konteks sosial lainnya. Junaedi (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa media sosial dapat memengaruhi perilaku generasi muda dalam memahami, menilai, dan merespons berbagai aktivitas kehidupan. Meskipun fokus penelitian tersebut pada generasi milenial, pola penggunaan media sosial yang serupa dengan Gen Z menunjukkan bahwa stimulus digital dapat mendorong perubahan dalam cara mereka mengambil keputusan dan menampilkan perilaku tertentu. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa media sosial dapat membentuk perilaku melalui paparan konten yang intens dan terus-menerus.

Dalam perspektif psikologi behaviorisme, perubahan perilaku seperti ini terjadi karena individu merespons stimulus yang berasal dari lingkungan. Teori behaviorisme menjelaskan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui proses pembelajaran ketika seseorang menerima stimulus tertentu secara berulang, kemudian memberi respons yang diperkuat melalui pengalaman positif atau

negatif. Pada Gen Z, lingkungan digital menyediakan berbagai bentuk stimulus yang mampu memperkuat kebiasaan tertentu, seperti kebiasaan membuka media sosial, mencari hiburan secara daring, atau meniru tren digital.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana lingkungan digital memengaruhi perilaku Generasi Z melalui perspektif teori behaviorisme. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat melihat bagaimana teknologi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi faktor kuat dalam membentuk pola perilaku generasi muda di era digital.

PEMBAHASAN

1. Behaviorisme sebagai Dasar Terbentuknya Perilaku

Teori behaviorisme melihat bahwa perilaku manusia terbentuk karena adanya rangsangan dan respons yang terjadi secara berulang. Dalam pandangan ini, seseorang tidak serta-merta melakukan tindakan tertentu tanpa pengalaman sebelumnya. Watson, Pavlov, dan Skinner menekankan bahwa proses belajar terjadi ketika individu menerima stimulus tertentu dan memberikan respons yang kemudian diperkuat oleh lingkungan. Ketika suatu respons mendapatkan penguatan positifnya pujian, perhatian, kenyamanan, atau hasil yang menyenangkan maka respons tersebut akan terus diulang sampai menjadi kebiasaan.

Walaupun buku Belajar dan Pembelajaran Modern karya Fathurrohman (2017) lebih banyak membahas teori konstruktivistik, bagian yang menyinggung behaviorisme tetap memberikan gambaran penting tentang bagaimana perilaku terbentuk dari kebiasaan yang terus dipelajari. Behaviorisme dijelaskan sebagai teori yang memfokuskan pembelajaran pada perubahan perilaku yang tampak, bukan pada proses mental yang tidak terlihat. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan untuk memahami bagaimana kebiasaan baru pada Gen Z bisa terbentuk dari paparan lingkungan digital yang memberikan stimulus secara berkelanjutan.

Era digital menciptakan stimulus yang berbeda dari dahulu. Jika dulu stimulus lebih banyak berasal dari interaksi sosial langsung, maka kini stimulus muncul dari layar gawai: notifikasi, pesan, konten yang menarik, hingga rekomendasi algoritma. Stimulus-stimulus ini hadir secara cepat dan berulang, sehingga membuat proses pembentukan perilaku berlangsung lebih intens dan lebih sering tanpa disadari.

2. Lingkungan Digital sebagai Ruang Hidup dan Ruang Belajar Gen Z

Generasi Z hidup dalam lingkungan digital yang jauh lebih dominan dibanding generasi sebelumnya. Sejak kecil mereka sudah terbiasa menggunakan smartphone, internet, dan media sosial. Karena itu, lingkungan digital bukan hanya sebuah alat atau pelengkap aktivitas, tetapi sudah menjadi ruang hidup, ruang belajar, dan ruang sosialisasi. Buku Pendidikan Karakter Gen Z di Era Digital karya Laka dkk. (2024) menjelaskan bahwa teknologi membentuk pola pikir,

karakter, gaya komunikasi, hingga nilai moral Gen Z. Mereka terbiasa memproses informasi cepat, terhubung dengan banyak orang melalui media sosial, dan menerima stimulus digital yang tidak henti-hentinya.

Dalam kehidupan sehari-hari, Gen Z cenderung mengandalkan internet sebagai sumber informasi utama. Ketika mencari jawaban atas suatu pertanyaan, mereka lebih memilih mengecek mesin pencari atau media sosial daripada bertanya pada orang sekitar. Pola ini memperlihatkan bahwa lingkungan digital memberikan stimulus yang lebih mudah diakses dan lebih cepat direspons. Selain itu, media sosial menjadi tempat di mana Gen Z mengekspresikan diri, membangun identitas, dan membentuk hubungan sosial.

Lingkungan digital juga menciptakan dinamika baru dalam pembentukan karakter. Gen Z berinteraksi dengan konten-konten digital yang memengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Konten yang viral, pesan yang berulang, dan tren digital dapat memperkuat perilaku tertentu. Dengan kata lain, digital environment berfungsi sebagai “guru baru” yang memberikan penguatan melalui perhatian, komentar, dan respons cepat yang mereka terima secara online.

3. Pengaruh Lingkungan Digital terhadap Perilaku Gen Z Berdasarkan Penelitian

Jika melihat berbagai penelitian, pengaruh lingkungan digital terhadap perilaku Gen Z sangat jelas dan konkret. Penelitian dari Zis, Effendi, dan Roem (2021) menemukan bahwa penggunaan gawai secara intens mempengaruhi pola komunikasi Gen Z. Komunikasi yang sebelumnya aktif berubah menjadi lebih pasif karena mereka lebih fokus pada gawai dibandingkan orang di sekitarnya. Interaksi tatap muka menurun drastis karena media sosial menawarkan cara berkomunikasi yang lebih cepat, mudah, dan instan. Tidak hanya itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa banyak Gen Z mengalami penurunan fokus ketika berkomunikasi langsung, sebab perhatian mereka terpecah oleh notifikasi yang muncul di gawai.

Perubahan lain yang teridentifikasi adalah meningkatnya komunikasi daring. Banyak Gen Z lebih nyaman mengekspresikan pendapat melalui pesan digital daripada melalui percakapan langsung. Fenomena ini menunjukkan bahwa stimulus digital memiliki kekuatan yang besar dalam mengarahkan bagaimana Gen Z berkomunikasi. Notifikasi, pesan, dan interaksi daring memberikan sensasi “langsung dibalas” yang sering kali lebih memberi kepuasan dibanding komunikasi tatap muka yang cenderung memerlukan waktu dan energi lebih besar.

Sumber lain, yaitu penelitian Kurniawan dkk. (2026), memperlihatkan bahwa perilaku Gen Z juga dipengaruhi oleh stimulus sosial dan digital, terutama dalam gaya hidup finansial. Meskipun literasi ekonomi digital mereka cukup tinggi, keputusan finansial Gen Z justru lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan konsumsi digital, perilaku shopaholic, serta tekanan lingkungan sebaya. Mereka sering terdorong untuk membeli sesuatu demi mengikuti tren, bukan karena kebutuhan. Hal ini memperlihatkan bahwa perilaku Gen Z sangat dipengaruhi oleh stimulus yang memberikan kepuasan sesaat atau penguatan sosial seperti pengakuan teman atau keinginan mengikuti gaya hidup sekelompoknya.

Secara keseluruhan, keempat sumber yang digunakan menunjukkan bahwa lingkungan digital memberikan stimulus yang kuat, terus-menerus, dan berulang, sehingga menghasilkan perubahan nyata pada perilaku, fokus, cara berkomunikasi, gaya hidup, hingga kebiasaan dalam mengambil keputusan.

4. Analisis Behaviorisme terhadap Perilaku Gen Z di Era Digital

Jika seluruh temuan tersebut dianalisis menggunakan teori behaviorisme, terlihat jelas bahwa perilaku Gen Z di era digital merupakan hasil dari proses pembelajaran melalui stimulus yang berasal dari lingkungan digital. Setiap notifikasi, komentar, pesan, atau konten yang muncul merupakan stimulus yang menuntut respons. Ketika respons tersebut menghasilkan kepuasan, kesenangan, atau pengakuan sosial, maka perilaku itu akan terus dilakukan.

Misalnya, ketika Gen Z mengunggah foto atau video dan mendapatkan banyak likes, mereka cenderung mengulangi tindakan tersebut. Ini merupakan bentuk reinforcement positif. Sebaliknya, jika unggahan mereka tidak mendapat perhatian, mereka akan mengubah gaya konten atau menirukan tren yang sedang ramai. Proses ini menunjukkan bahwa perilaku Gen Z dibentuk melalui stimulus digital dan diperkuat oleh respons sosial yang diterima.

Stimulus digital yang berulang seperti notifikasi, rekomendasi algoritma, atau konten trending secara tidak sadar membentuk pola kebiasaan baru dalam kehidupan mereka. Inilah gambaran paling nyata dari proses conditioning dalam behaviorisme. Lingkungan digital bukan hanya menjadi tempat mereka berinteraksi, tetapi juga menjadi sistem yang melatih perilaku mereka melalui penguatan yang terus berlangsung.

PENUTUP

Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat lingkungan digital menjadi bagian penting dalam kehidupan Generasi Z. Mereka tumbuh bersama gawai, media sosial, dan internet sehingga banyak perilaku dan kebiasaan baru terbentuk melalui interaksi yang terjadi di dalamnya. Jika dilihat dari sudut pandang behaviorisme, perubahan ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tetapi hasil dari proses belajar yang terus berulang melalui stimulus yang diberikan oleh teknologi.

Setiap notifikasi, komentar, pesan, atau konten digital yang mereka terima membentuk respons tertentu. Ketika respons tersebut memberikan kenyamanan, kesenangan, atau pengakuan sosial, maka perilaku itu akan diulang dan perlahan berubah menjadi kebiasaan. Hal inilah yang membuat Gen Z lebih terbiasa berkomunikasi lewat layar, lebih cepat mengikuti tren, dan lebih mudah terpengaruh oleh dinamika digital yang mereka temui sehari-hari.

Lingkungan digital pada akhirnya bukan hanya ruang hiburan, tetapi juga ruang belajar dan ruang pembentukan karakter. Cara mereka bersosialisasi, mengambil keputusan, mengekspresikan diri, hingga mengelola informasi sangat dipengaruhi oleh pengalaman digital yang mereka dapatkan

secara terus-menerus. Terlihat jelas bahwa stimulus digital dapat memperkuat perilaku tertentu baik yang positif maupun yang negatif bergantung pada bagaimana lingkungan tersebut diarahkan.

Karena itu, pemahaman tentang perilaku Gen Z tidak bisa dilepaskan dari konteks digital yang mengelilingi mereka. Dengan memahami bagaimana teknologi membentuk reaksi dan kebiasaan mereka, pendidik, orang tua, maupun masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat. Lingkungan yang mampu memberikan penguatan pada perilaku positif, serta membatasi stimulus yang dapat menimbulkan dampak negatif. Pada akhirnya, generasi ini memiliki potensi besar, dan dengan pendampingan yang tepat, pengalaman digital yang mereka miliki dapat menjadi kekuatan yang membantu perkembangan diri mereka secara lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Fathurrohman, M. (2017). Belajar dan pembelajaran modern: Konsep dasar, inovasi dan teori pembelajaran. Garudhawaca.

Junaedi, M. (2024). Dampak media sosial terhadap perubahan perilaku beragama (Studi generasi milenial di Kota Enrekang) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Kurniawan, A. A., Sebayang, K. D. A., & Zahra, S. F. (2026). Pengaruh literasi ekonomi digital, perilaku shopaholic dan lingkungan sebaya terhadap gaya hidup finansial Gen Z: Studi kasus mahasiswa Gen Z DKI Jakarta. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 3(1), 388–405.

Laka, L., Darmansyah, R., Judijanto, L., Lase, J. F. E., Haluti, F., Kuswanti, F., & Kalip, K. (2024). Pendidikan karakter Gen Z di era digital. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi Z di era digital. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 5(1), 69–87.